

A SIMULAÇÃO REALÍSTICA DE AVCI COMO METODOLOGIA DE ENSINO NA DISCIPLINA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM UMA TURMA DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Área temática: Saúde

Katryni Rosa Ferreira ¹, Gustavo Moura da Silva ², Maria Helena Amâncio ³,
Débora Felipe Brolese ⁴.

¹ Centro Universitário Barriga Verde. katryniferreira3123@gmail.com

² Centro Universitário Barriga Verde. moura.export@gmail.com

³ Centro Universitário Barriga Verde. mariaamanciofernande@gmail.com

⁴ Centro Universitário Barriga Verde. deb.fbr@hotmail.com

Resumo: O Acidente Vascular Cerebral Isquêmico é a patologia mais comum, representando 85% dos casos e obter conhecimento do manejo dessa condição de saúde através de simulações realísticas faz o diferencial para a prática profissional. O objetivo desse estudo é apresentar a simulação realística do AVCI como metodologia de ensino na disciplina de Urgência e Emergência em uma turma de graduação em enfermagem. Para isso, a turma foi dividida em equipes, com determinadas patologias, para realização das simulações. Os resultados demonstraram que a simulação realística é uma ferramenta eficaz no processo de aquisição de novos conhecimentos, despertando maior interesse por parte dos discentes e preparando-os para situações clínicas reais. Através da simulação, os acadêmicos puderam desenvolver habilidades e competências necessárias para o atendimento a pacientes com AVCI. A simulação realística pode ser uma ferramenta importante no processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para a formação de profissionais mais preparados e qualificados.

Palavras-chave: Treinamento por simulação. AVC isquêmico. Enfermagem. Serviços médicos de emergência.

Introdução

O uso da simulação clínica no processo de ensino é assunto de estudos recentes e tem demonstrado ser um método eficaz no aprendizado, despertando maior interesse por parte dos discentes, uma vez que se torna uma ferramenta importante nesse processo, contribuindo para a formação de profissionais mais preparados e qualificados (Rohrs *et al.*, 2017).

A simulação como método de ensino vem se tornando instrumento fundamental no aprendizado de profissionais da saúde, uma vez que os possibilitam observar erros e aprender com eles, antes mesmo de atuar em campo de estágio ou no próprio mercado de trabalho (Castro *et al.*, 2021).

O exercício das simulações realísticas no âmbito do ensino da enfermagem proporciona aos estudantes a experiência de participar de diversas situações clínicas encontradas no cotidiano pré e intra hospitalar, sendo que providenciam *debriefings* reflexivos acerca da prática realizada (Hanshaw; Dickerson, 2020).

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma das patologias que mais mata no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), estima-se que até 2030 o AVC continue sendo o maior causador dos óbitos por todo o planeta, ficando atrás apenas das afecções cardiovasculares (Silva *et al.*, 2019).

Existem diversos estudos relacionados ao atendimento de vítimas de AVC, com importantes avanços na área para o atendimento imediato, de qualidade e uma alta hospitalar precoce. Essa patologia se subdivide em AVC Isquêmico e AVC Hemorrágico, em que o AVCi é caracterizado pela redução do fluxo sanguíneo em determinada área do cérebro e o AVCh caracteriza-se pelo extravasamento sanguíneo em uma região interna do cérebro (Silva *et al.*, 2019).

Sabendo-se da gravidade e possíveis sequelas oriundas de um AVCi, entende-se, desta forma, a importância do atendimento e diagnóstico precoce dos pacientes acometidos por esta patologia (Alves *et al.*, 2022). Para que um paciente identificado com algum sinal ou sintoma de AVC tenha um melhor prognóstico, é necessária a utilização de protocolos e escalas que consigam sistematizar esse atendimento. Neste sentido, os protocolos dispostos às equipes multidisciplinares são de extrema valia, uma vez que padronizam e qualificam a assistência destes pacientes (Galeão *et al.*, 2021).

Tendo ciência acerca da importância dos protocolos e escalas utilizados no atendimento a vítimas de AVCi, o simulado realizado trouxe como ferramenta a Escala de Cincinnati, um método de simples e rápida utilização, que auxilia a equipe a um pré-diagnóstico mais eficiente e assertivo, uma vez que, o diagnóstico e tratamento dessa patologia devem ser efetuados precocemente, melhorando cada vez mais o prognóstico desse paciente (Morsch, 2023).

O objetivo da simulação realizada em uma instituição de ensino superior, localizada no sul do Estado de Santa Catarina, foi abordar essa problemática do atendimento hospitalar a pacientes vítimas de AVCi com os discentes da 7ª fase do curso de graduação em enfermagem e demonstrar os efeitos positivos do uso da simulação quando comparado ao método de ensino tradicional.

Procedimentos metodológicos

Para elaboração dos cenários, a professora da disciplina de Processo de Cuidar em Urgência e Emergência dividiu a turma em equipes de 5 integrantes, em que cada equipe ficaria com uma patologia pré-determinada, sorteada uma semana antes da data da simulação. A equipe em questão foi selecionada para a apresentação da patologia clínica: Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCi).

Foi elaborado um roteiro para organização do atendimento e divididos os 5 acadêmicos para os cargos profissionais de atuação no cenário: um enfermeiro responsável pela triagem, um médico especialista em neurologia, três enfermeiras responsáveis pela sala vermelha do hospital em questão e uma das integrantes da equipe desempenhou o papel de paciente. O laboratório de semiologia, em que foram realizadas todas as simulações, foi organizado pensando na melhor visualização da cena. Portanto foi dividida a sala em setor de triagem, sala vermelha e Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI).

Resultados e Discussão

A simulação iniciou-se com a entrada da paciente na triagem do hospital, em cadeira de rodas, acompanhada por um familiar, apresentando: hemiparesia, afasia e confusão mental há 30 minutos. A enfermeira da triagem utilizou a escala Cincinnati para avaliar os sinais e sintomas da paciente e constatou um possível Acidente Vascular Cerebral (AVC), encaminhando-a com urgência à sala vermelha.

Na sala vermelha, a paciente foi acolhida e transferida da cadeira de rodas para a maca e as enfermeiras iniciaram a monitorização dos sinais vitais da paciente. Uma das enfermeiras realizou o teste de HGT para descartar um episódio de hipoglicemia, que se assemelha muito a um quadro de AVC e puncionou um acesso venoso periférico calibroso em cada membro superior da paciente e, em um deles, foi iniciada a administração de fluidoterapia com soro fisiológico a 0,9%. Juntamente a esses procedimentos foi realizada a avaliação de consciência da paciente por uma das enfermeiras, utilizando a Escala de coma de Glasgow, em que a paciente apresentou escore 14, conforme figura 1.

Figura 1 — Paciente transferida para a maca.

Fonte: Arquivo dos autores, 2023.

O médico neurologista, então, ligou para o Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) para providenciar uma Tomografia Computadorizada (TC) e a paciente foi transferida por maca, seguindo para o exame de imagem. Ao final do exame, a paciente foi transferida novamente para a sala vermelha já com o laudo da TC, que confirmou um quadro de Acidente Vascular de origem isquêmica em lobos, frontal e parietal. O neurologista sabendo da origem do AVC solicitou a uma das enfermeiras para iniciar a aplicação do fibrinolítico no acesso venoso que não estava sendo utilizado (figura 2).

A enfermeira realizou a avaliação de consciência da paciente utilizando a Escala de Coma de Glasgow novamente, que constatou um rebaixamento no nível de consciência para um escore de 7. O médico decidiu pela intubação da paciente para evitar um possível óbito. Uma das enfermeiras realizou, a pedido do médico, a aplicação das medicações pré-intubação com: fentanil, etomidato e succinilcolina, conforme protocolo e decisão médica. O médico iniciou a ventilação da paciente com o ambu e segundos depois a paciente entrou em parada cardiorrespiratória.

Figura 2 — Resultado da TC.

Fonte: Arquivo dos autores, 2023.

A enfermeira realizou a avaliação de consciência da paciente utilizando a Escala de Coma de Glasgow novamente, que constatou um rebaixamento no nível de consciência para um escore de 7. O médico decidiu pela intubação da paciente para evitar um possível óbito. Uma das enfermeiras realizou, a pedido do médico, a aplicação das medicações pré-intubação com: fentanil, etomidato e succinilcolina, conforme protocolo e decisão médica. O médico iniciou a ventilação da paciente com o ambu e segundos depois a paciente entrou em parada cardiorrespiratória. Podemos observar o ocorrido na figura 3.

Uma das enfermeiras posicionou a prancha rígida embaixo da paciente, iniciou o primeiro ciclo de compressões torácicas e o médico continuou com as ventilações. Após 2 minutos o médico constatou um ritmo cardíaco chocável e o choque foi aplicado, juntamente com a administração de adrenalina. Esse procedimento repetiu-se por três ciclos até a volta do ritmo sinusal da paciente. O médico ligou solicitando um leito na UTI e em seguida a paciente foi transferida.

Importante lembrar que a todo momento uma enfermeira se dirigia até a acompanhante da paciente para informá-la sobre seu quadro clínico, oferecendo conforto e segurança ao familiar.

Figura 3 — Intubação da paciente.

Fonte: Arquivo dos autores, 2023.

A participação da simulação realística de um paciente com AVCi é de extrema importância para a formação acadêmica, uma vez que proporciona uma metodologia de aprendizagem diferenciada e de melhor entendimento do conteúdo recebido em sala de aula. O ambiente controlado foi capaz de promover um cenário realístico, mas com toda a segurança, sem a necessidade de exposição de um paciente que esteja verdadeiramente em uma situação clínica debilitada. Essa prática oportuniza ao acadêmico mais segurança frente a situações reais (Alves *et al.*, 2022).

Ainda, esta prática pode despertar maior interesse por parte dos discentes e os prepara para situações reais, contribuindo para a formação de profissionais mais preparados e qualificados. Além disso, pode levar também, a um pré-diagnóstico mais eficiente e assertivo, melhorando o prognóstico do paciente (Hanshaw; Dickerson, 2020).

Portanto a utilização da simulação realística pode ser uma ferramenta importante no processo de ensino aprendizagem, especialmente em disciplinas que envolvem situações clínicas difíceis e de alta complexidade, como é o caso da Urgência e Emergência. Este tipo de simulação pode contribuir para a formação de profissionais mais instruídos, capazes de oferecer um atendimento eficiente e seguro aos pacientes (Garbuio *et al.*, 2016).

Considerações Finais

Com essa prática foi possível constatar a eficácia desse método de ensino, uma vez que proporciona a apreensão de novos conhecimentos por meio da visualização do problema em questão. A simulação realística de um paciente com AVCi é capaz de impactar e modificar, de forma positiva, o modo como os acadêmicos encaram situações como a simulada. Dessa forma, formando profissionais mais confiantes a respeito das abordagens clínicas e buscando por outros meios, maiores informações sobre a temática.

Essa modalidade de ensino é eficaz para disseminar os conhecimentos, permitindo sua reprodutibilidade nas instituições de saúde e de ensino e favorecer a sua utilização com maior frequência, proporcionando um aprendizado a ser incorporado na prática diária dos profissionais e alunos e, conseqüentemente, garantindo uma assistência segura e qualificada aos pacientes, que são “alvos” dos cuidados da equipe multiprofissional.

Referências

ALVES, L.F, et al. Aspectos do AVE isquêmico: uma revisão bibliográfica. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 5, n. 2, p.4098-4113, mar./abr. 2022. Disponível em: <<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/44707/40058>>. Acesso em: 17 julho 2023.

CASTRO, L. N. et al. A simulação realística como ferramenta de aprendizagem para a Sistematização da Assistência de Enfermagem. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 9, e10110917711. 2021. Disponível em: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUK Ewinprno5aAAxW-CbkGHdwZArUQFnoECA0QAw&url=https%3A%2F%2Frsdjournal.org%2Findex.php%2Frsd%2Farticle%2Fdownload%2F17711%2F15940%2F224554&usg=AOvVaw3vz11Hb_YrKhkZegIXVn2&opi=89978449>. Acesso em: 17 julho 2023.

GALEÃO, T.S, et al. Avaliação de protocolo de acidente vascular cerebral isquêmico em Hospital Filantrópico em Salvador-Bahia. **Gestão do Trabalho, Educação e Saúde: desafios agudos e crônicos**, v.2, p. 93-108. 2021. Disponível em: <<https://www.editoracientifica.com.br/artigos/avaliacao-de-protocolo-de-acidente-vascular-cerebral-isquemico-em-hospital-filantropico-em-salvador-bahia>>. Acesso em: 17 julho 2023.

GARBUIO D.C. et al. Simulação clínica em enfermagem: relato de experiência sobre a construção de um cenário. **Revista de enfermagem UFPE On-line**, v. 10, n. 8, p:

3149-3155, ago. 2016. Disponível em
<<https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/11388/13144>>.
Acesso em: 13 de julho de 2023.

HANSHAW, S; DICKERSON, S. S. High fidelity simulation evaluation studies in nursing education: A review of the literature. **Science Direct**, v. 46, p. e102818. 2020. Disponível em: <https://www-sciencedirect-com.translate.goog/science/article/abs/pii/S1471595319307954?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt-BR&_x_tr_pto=sc>. Acesso em: 16 julho 2023.

MORSCH, J.A. **Escala de Cincinnati: o que é, para que serve e como aplicar.** Morsch Telemedicina, fev. 2023. Disponível em:
<<https://telemedicinamorsch.com.br/blog/escala-de-cincinnati>>. Acesso em: 17 julho 2023.

ROHR, R.M.S; SANTO, C.F; BARBOSA, R.S et al. Impacto da metodologia de simulação realística na graduação de enfermagem. **Revista de enfermagem UFPE On-line**, v. 11, n. 12, p. 5269-5274, dez. 2017. Disponível em:
<<https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/23005>>. Acesso em: 15 julho 2023.

SILVA, G.C.G, et al. **ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO E OS CUIDADOS DE ENFERMAGEM.** Jornacitec Botucatu, São Paulo. 2019. Disponível em:
<<http://www.jornacitec.fatecbt.edu.br/index.php/VIIIJTC/VIIIJTC/paper/view/2119>>.
Acesso em: 16 julho 2023.